

Analisis Penerapan E-Government Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Daerah Di Sumatera Barat

Monica Okta Fiona

Mahasiswa program sarjana ilmu administrasi publik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas, padang

e-mail : monicaoktafiona@gmail.com

Abstract

The widespread use of information and communication technology in every line of people's lives causes the community's need for excellent public services to become a necessity that must be met by the government. One of the efforts that can be made by the government to achieve this is by utilizing advances in information technology in the process of governance. The use or utilization of information and communication technology in the process of administering government is known as e-government or electronic or internet-based government administration. With the use of e-government in the implementation of public services to the community, it is hoped that it will be able to meet the community's need for excellent and reliable public services and increase community satisfaction and it is hoped that the level of public trust in the government will increase. In some areas in the province of West Sumatra, actually many have implemented e-government in the implementation of public services in their respective local governments such as by developing applications and websites to help provide public services to the community, but along the way there are still many obstacles and complaints from community in its operations. The purpose of this study was to find out how the form of e-government implementation in the implementation of public services in the regions in the province of West Sumatra. The data collection technique is carried out through analysis of several research journals and scientific articles that are credible and relevant to the topic being studied. The research method used is a qualitative research method with a descriptive type. The results of the study indicate that the implementation of e-government in the implementation of public services in areas in West Sumatra can still be said to be not optimal, this is evidenced by the discovery of several obstacles in terms of operational implementation such as network constraints, and server systems that have not been developed perfectly. In addition, socialization to the community needs to be improved in order to be able to increase public and bureaucratic participation in the use and development of e-government in the regions of West Sumatra.

Keywords: Public service, E-government, Application, Website

Abstrak

Maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap lini kehidupan masyarakat menyebabkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima menjadi sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah e-government atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau internet. Dengan pemanfaatan e-government dalam implementasi pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan hal tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima dan dapat diandalkan serta menambah kepuasan masyarakat dan diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat. Pada beberapa daerah di provinsi Sumatera Barat sebenarnya sudah banyak yang telah menerapkan e-government dalam pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintahan daerah masing-masing seperti dengan mengembangkan aplikasi maupun website untuk membantu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, namun dalam perjalanannya masih banyak ditemukan kendala dan keluhan dari masyarakat dalam operasionalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan e-government dalam pelaksanaan pelayanan publik pada daerah di provinsi Sumatera Barat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisa terhadap beberapa jurnal penelitian dan artikel ilmiah yang kredibel dan relevan dengan topik yang sedang dikaji. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam pelaksanaan pelayanan publik pada daerah di Sumatera Barat masih dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa kendala dalam hal operasional pelaksanaan seperti

kendala jaringan, maupun sistem server yang belum dikembangkan secara sempurna. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan birokrat dalam pemanfaatan dan pengembangan e-government pada daerah di Sumatera barat.

Kata Kunci : Pelayanan publik, E-government, Aplikasi, Website

PENDAHULUAN

Penerapan e-government dalam pelaksanaan pelayanan publik pada saat ini merupakan sebuah keharusan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah demi terwujudnya tata laksana pelayanan publik yang prima dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Perkembangan e-government diaplikasikan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar publik menyadari serta mengawasi kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan terbentuknya good governance. E-government diperkenalkan pada awal abad ke-20 pada akhir tahun 1990 dalam sebuah institusi publik. Pengimplementasian e-government di Indonesia sendiri dilakukan pada instansi –instansi pemerintah dimulai pada tahun 2001 dimana pada saat itu, presiden mengeluarkan instruksi presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan informatika) dalam instruksi tersebut dinyatakan bahwa aparat pemerintah diwajibkan untuk mengaplikasikan teknologi telematika untuk mendukung terciptanya good governance serta mempercepat proses demokrasi. Instruksi presiden tersebut diikuti oleh dikeluarkan Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional Pengembangan E-government yang dapat dipahami sebagai bukti nyata bahwasanya terdapat keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sistem e-government.

Dalam konteks Indonesia, Instruksi Presiden memaparkan 4 model tahapan pelaksanaan e-government. Dijelaskan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 bahwa pengembangan e-government dilakukan melalui 4 tingkatan: (1) persiapan, (2) pematangan, (3)

pemantapan, dan (4) pemanfaatan. Dijelaskan pula kondisi e-government pada saat Instruksi Presiden dikeluarkan adalah bahwa e-government di Indonesia sebagian besar masih dalam tahapan pertama (persiapan), hanya sebagian kecil yang sudah mencapai tingkat kedua (pematangan), dan belum ada satu pun yang mencapai tingkat ketiga (pemantapan) dan/atau tingkat keempat (pemanfaatan) (Sentika, 2018:330).

Berdasarkan instruksi presiden No 3 tahun 2003 yang telah dibahas diatas, e-government pemerintah provinsi Sumatera Barat masih berada pada tingkatan yang rendah, yaitu rata-rata daerah di Sumatera Barat masih menempati posisi tahap 2 (Pematangan) dan dalam proses tahap 3 (Pemantapan) dimana terdapat 4 tahapan pada keseluruhannya. Selain itu, berdasarkan hasil badan pemeringkatan e-governemnet Indonesia (PeGI) yang diadakan oleh kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia merilis bahwa provinsi Sumatera Barat telah berpartisipasi dalam PeGI sebanyak empat kali yaitu pada tahun 2011 dimana provinsi Sumbar menempati peringkat 23 dari 25 peserta, tahun 2012 berada pada posisi 14 dari 30 peserta, pada tahun 2014 Sumbar menempati posisi ke 16 dari 22 peserta dan pada tahun 2015 peringkat ke 15 dari 20 peserta. Dan pada tahun 2018 kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga sempat melakukan evaluasi dalam penerapan e-governemnt dan provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai 2,78. Berdasarkan hasil diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat masih berada pada posisi yang belum maksimal. sehingga

diperlukan adanya upaya yang terencana dan terstruktur untuk mewujudkan e-government yang ideal dalam pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat.

Pada saat sekarang ini, pengeintegrasian sistem Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi sudah mulai digencarkan oleh masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Barat, namun pada tantangan di masa depan. Sehingga untuk menghadapi hal tersebut idealnya dari sekarang pemerintah sudah mampu menupayakan penataan terhadap sumber daya manusia untuk mewujudkan sistem e-government dalam mewujudkan pelayanan publik di daerah khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa manfaat e-Government terhadap pelayanan publik seperti (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut (Satriya, 2006).

Dalam situasi pandemi pada saat sekarang ini, seluruh kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat terpaksa harus dibatasi, namun hal ini bukanlah menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana mestinya kepada masyarakat. Untuk itu penting bagi setiap pemerintah daerah di Sumbar untuk menghadirkan serta lebih memperkuat sistem e-government dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu sebenarnya dibutuhkan adanya kolaborasi aktif antara masing-masing aktor dan stakeholder dengan latarbelakang yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik di masa pandemi. Baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, termasuk didalamnya media masa. Para stakeholder dan

pelaksanaannya penerapan e-government pada pemerintahan daerah Sumbar sering mengalami kendala hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya sumber daya manusia yang handal dan mampu memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pelayanan publik berbasis e-government. Ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah saat ini dan suatu

aktor yang terlibat diharapkan mampu saling bersinergi dan bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan pelayanan publik berbasis e-government pada pemerintah daerah di Provinsi Sumbar.

Pemerintah daerah di beberapa wilayah di Sumbar pada dasarnya telah menciptakan beberapa Aplikasi dan Website guna mempermudah pemberian pelayanan publik kepada masyarakat contohnya seperti aplikasi Sapo Rancak yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Padang yang merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai media dan gawai dan terintegrasi ke internet. Aplikasi ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengurus dokumen perizinan. DPMPTSP kota Padang sendiri memiliki beberapa aplikasi dan website yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti OSS (Online Single Submission), Si Cantik Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem Cloud), SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), dan Sapo Rancak (Sistem Aplikasi Pelayanan Online Ramah, Adil, Normatif, Cepat, Akuntabilitas dan Kualitas).

Selain kota Padang, terdapat beberapa daerah di Sumbar yang telah mengintegrasikan sistem e-government ke dalam tata kelola pelayanan publik, seperti daerah Padang Panjang tepatnya pada nagari Sikabu yang memiliki aplikasi

website bernama OpenSID yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari. Aplikasi web OpenSID merupakan sistem informasi desa yang dirancang terbuka untuk menciptakan pelayanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dan memudahkan pemerintah nagari dari segala hal. Selanjutnya ada layanan web browser bernama PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang Panjang. Dan masih banyak lagi Aplikasi dan website yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah di provinsi Sumbar.

Namun, adanya aplikasi dan website tersebut dirasa belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan layanan publik pada saat sekarang ini. Masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Menurut Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) merilis beberapa hal yang disinyalir menjadi indikator adanya permasalahan dalam pengelolaan e-government terhadap pelayanan publik pada tingkat daerah, hal tersebut adalah : (1). Aplikasi elektronik

yang dipakai oleh tiap tiap perangkat daerah tersebar dan beragam; (2). Belum adanya sistem/aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah; (3). Belum adanya data dasar yang menjadi rujukan bagi sistem/aplikasi; (4). Kapasitas bandwidth belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (gap) di antara perangkat daerah; (5). Belum adanya pusat data (data center); (6). Informasi dan penerapan keamanan informasi kurang mengedepankan kajian risiko, karena lebih mengedepankan implementasi teknologi. dan (7) Sebagian hak cipta di pegang oleh pihak swasta, sehingga ketergantungan terhadap pemegang hak cipta sangat tinggi sehingga memberatkan anggaran daerah yang memiliki pendapatan minim.

Sehingga, perlunya dilakukan analisis terhadap penerapan e-government dalam pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintahan daerah Provinsi Sumbar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi sehingga diharapkan adanya perbaikan dan perubahan dalam pemberian pelayanan publik berbasis e-government di Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. . Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisa terhadap beberapa jurnal penelitian dan artikel ilmiah yang kredibel dan relevan dengan topik yang sedang dikaji. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, metode penelitian ini digunakan untuk meneliti obyek yang bersifat alamiah, dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan seorang instrumen kunci atau tunggal, teknik pengumpulan data bersifat induktif dan hasil dari penelitian ini lebih menekankan kepada generalisasi, pada

penelitian kualitatif observasi terhadap penelitian bersifat terstruktur terkadang ada juga yang bersifat tidak terstruktur dan bersifat interaksi komunikatif.

Sedangkan menurut Umar (2008), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjadikan peneliti sebagai alat atau instrumen pengumpulan data utama, data dalam penelitian ini pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, kesimpulan deskriptif dan bahkan penggabungan kesemuanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian deskriptif kualitatif dirasa tepat untuk

Penelitian ini dimana penelitian kualitatif deskriptif tidak hanya menggambarkan sesuatu namun juga memberi kemudahan peneliti untuk

menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti, oleh karena hal itu penulis memilih metode penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkat adanya perkembangan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem internet memunculkan kesempatan yang semakin luas bagi terciptanya hubungan politik, demokrasi dan masyarakat. Hadirnya e-government dalam pelayanan publik dapat mewujudkan proses politik yang lebih partisipatif dan demokratis. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengintegrasian e-government dengan pelayanan publik maka masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan langsung turut serta baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan publik. Adanya perkembangan teknologi berbasis internet di tengah-tengah masyarakat tidak hanya memberikan dampak terhadap efisiensi, efektifitas, dan percepatan pelayanan publik saja, namun juga menghasilkan diskusi-diskusi publik yang bertujuan untuk menganalisis, mendiskusikan, serta mengkritisi berbagai macam keputusan politik dan tindakan-tindakan yang bersifat administratif di dalam masyarakat.

Dalam hal kemitraan ,e-governement sendiri memiliki dua tipe kemitraan. Yaitu : kemitraan internal dan kemitraan eksternal, kemitraan internal merupakan kemitraan yang melibatkan hubungan antara cabang-cabang pemerintah (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) sedangkan kemitraan eksternal merupakan kemitraan berupa hubungan pemerintah dengan masyarakat dan para kalangan bisnis.

Menurut (Miftah, 1999) ada tiga faktor yang menyebabkan pentingnya e-government dalam pembangunan masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain : (1) komunikasi yang

terbentuk antara sektor publik dan masyarakat menawarkan adanya bentuk partisipasi dan komunikasi yang terjalin diantara keduanya. Memiliki rentang waktu yang relatif singkat serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, adanya bentuk trnasaksi yang baru menyebabkan tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah menjadi meningkat. (2) terintegrasinya teknologi dan komunikasi didalam pelayanan publik memungkinkan dihapusnya truktur birokrasi yang berbelit-belit dimana hal tersebutlah yang dikeluhkan oleh masyarakat sepanjang mereka memanfaatkan pelayanan publik, sehingga hal tersebut mampu menciptakan adanya efisiensi pelayanan serta upaya penghematan secara finansial. Adanya penyebaran informasi secara online diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai proses dan persyaratan dalam berurusan dengan pelayanan publik. (3) e-government mampu menyuguhkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya pengintegrasian e-government dengan pelayanan publik memungkinkan terciptanya kompetensi yang seimbang antara masyarakat dengan perkembangan zaman.

Direalisasikannya e-government dalam sistem pelayanan publik tidak hanya sebatas ketersediaan komputer di kantor masing-masing, namun lebih luas lagi terdapat konsekuensi sosial budaya yang harus dihadapi oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Purbo dalam (Hardiansyah, 2011). Adanya e-government mengharuskan pemerintah untuk bekerja secara bersih atau jauh dari korupsi dan tindakan punutan liar, bersifat transparan,

profesional dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Para aparat pemerintah perlu mengubah paradigma dan cara berfikir yang mementingkan keuntungan pribadi, hal ini dikarenakan sistem teknologi dan komunikasi tidak akan menoleransi tindakan yang tidak jujur dari aparat pemerintah. Selain itu pengetahuan aparat pemerintah tentang teknologi informasi juga sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan publik berbasis e-government kepada masyarakat. Hal ini menjadi sebuah keharusan mengingat sebelum masyarakat dialihkan dari manual ke sistem berbasis teknologi maka para aparat pelayanan publik hendaknya sudah menguasai sistem teknologi terlebih dahulu terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu manajemen sumber daya manusia juga dibutuhkan dalam rangka menykseskan sistem e-government dalam pelayanan publik.

Dalam kegiatan kita sehari-hari, kita pastinya sering menemui atau membutuhkan pelayanan, baik pelayanan barang maupun jasa. Dalam artian pelayanan publik pemerintah memiliki peran untuk menyediakan instansi yang bertugas untuk mengakomodasi pelayanan publik kepada masyarakat dengan kata lain tugas pemerintah sendiri adalah untuk memberikan dan menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan dari pemberian pelayanan publik oleh pemerintah adalah memenuhi berbagai macam jenis kebutuhan pelayanan masyarakat karena fungsi pemerintah adalah sebagai (public service function).

Pelayanan merupakan suatu kegiatan utama bagi orang yang membutuhkan jasa baik itu bersifat komersial maupun yang tidak bersifat komersial/non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu pelayanan yang bersifat komersial biasanya dilakukan atau dikelola oleh pihak swasta, sedangkan pelayanan non komersial adalah pelayanan yang disediakan oleh

pemerintah. dalam hal memberikan pelayanan yang bagus tertib dan teratur kepada masyarakat hal tersebut merupakan tugas dari birokrat sebagai aparatur negara. Hal tersebut merupakan amanat yang diberikan oleh masyarakat untuk mengatur dan melayani segala urusan masyarakat. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berupa pelayanan publik yang efektif, efisien dan fleksibel, tetapi bagaimana para aparatur negara bertanggungjawab dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian tujuan membuat pelayanan publik yang memiliki orientasi kepada hasil dan mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien kepada masyarakat dapat terwujud.

Pada pemerintahan provinsi Sumatera Barat sendiri terdapat reformasi berkrasi dilingkungan pemerintah terkait dengan sumber daya aparatur, dimana terdapat manajemen pola karir . didalam manajemen pola karir tersebut penempatan pejabat dilakukan berdasarkan indikator pemetaan potensi pegawai dan enilaian kinerja pegawai, dampak dari hal tersebut adalah adanya peningkatan kinerja pegawai, dimana pegawai yang berpotensi akan ditempatkan pada bidang yang dikuasainya sehingga kinerja pegawai diharapkan akan lebih maksimal dan anggapan masyarakat Sumbar yang menganggap pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan kedekatan politis dapat sedikit terbantahkan.

Pada Provinsi Sumatera Barat sendiri, terdapat beberapa daerah yang telah mengintegrasikan e-governemnt terhadap sistem pelayanan publik di daerah mereka, sengai contoh seperti Aplikasi Sapo Rancak yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota padang yang merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai media dan gawai dan terintegrasi ke internet. Aplikasi ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengurus dokumen

perizinan. DPMPTSP kota Padang sendiri memiliki beberapa aplikasi dan website yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti OSS (Online Single Submission), Si Cantik Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem Cloud), SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), dan Sapo Rancak (Sistem Aplikasi Pelayanan Online Ramah, Adil, Normatif, Cepat, Akuntabilitas dan Kualitas).

Jika dilihat dari dimensi pemanfaatan aplikasi Sapo Rancak memberikan manfaat berupa penambahan cakupan layanan perizinan dan beberapa layanan pendukung lainnya, namun kemudahan akses masih belum dirasakan maksimal oleh masyarakat, hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang belum mengetahui penggunaan aplikasi ini sehingga indikator kemudahan akses masih belum dapat terpenuhi. Secara efisiensi aplikasi Sapo Rancak telah berjalan secara maksimal dimana pihak dinas bekerja sama dengan pihak swasta dan instansi pemerintah yang ahli untuk menciptakan aplikasi database dan server untuk memudahkan. Selain itu pihak dinas juga memberikan pelatihan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang diharapkan mampu mendukung layanan tersebut, namun kekurangannya adalah partisipasi masyarakat masih sangat minim dalam pelayanan elektronik dan pelibatan masyarakat hanya sebagai pengguna.

Pada pemerintahan nagari, pemanfaatan e-government dalam pemberian pelayanan publik dapat diambil contoh yaitu Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu PADANG Panjang, dimana nagari tersebut membentuk sebuah website bernama OpenSID. diselenggarakan oleh pemerintah nagari. Aplikasi web OpenSID merupakan sistem informasi desa yang dirancang terbuka untuk menciptakan pelayanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dan

memudahkan pemerintah nagari dari segala hal. namun dalam perjalanannya aplikasi OpenSID masih tergolong sangat baru meskipun dalam tahap pengembangannya nagari telah melewati beberapa tahapan proses inovasi. Namun dari segi pemanfaatan web OpenSid dapat dirasakan oleh masyarakat, dimana masyarakat bisa mengakses informasi mengenai nagari, informasi mengenai proses dan persyaratan pelayanan publik, serta pelayanan publik yang dapat diselesaikan dengan cepat karena data kependudukan telah terintegrasi dengan web OpenSID. Pemanfaatan web OpenSID pada dasarnya belum berjalan dengan maksimal hal ini disebabkan beberapa informasi yang disajikan jarang diperbaharui dan beberapa kebutuhan informasi masyarakat belum disajikan dalam web OpenSID.

Selain OpenSID di kota Padang Panjang, terdapat layanan web browser bernama PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang Panjang. Dan masih banyak lagi Aplikasi dan website yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah di provinsi Sumbar. Dalam pelaksanaannya pengimplementasian aplikasi PADUKO oleh pemerintah Padang Panjang masih dapat dikatakan belum sempurna hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti : kurangnya Sumber Daya Manusia pada DISDUKCAPIL Padang Panjang, selain itu pegawai yang sedikit memiliki beban kerja yang besar sehingga kinerja pegawai menjadi menurun, selain itu pemerintah juga tidak menyediakan anggaran khusus untuk aplikasi ini, sehingga pengembangan aplikasi menjadi terkendala biaya, selanjutnya adalah kendala infrastruktur dimana pemerintah kota Padang Panjang belum mengatasi permasalahan jaringan sehingga menghambat pelaksanaan aplikasi paduko dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, strategi dalam

mendukung kebijakan aplikasi PADUKO dirasa belum maksimal hal tersebut disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan aplikasi paduko selain itu hanya 5% masyarakat yang mengakses aplikasi PADUKO sehingga kepercayaan dan antusias masyarakat masih dapat dikatakan kurang.

dari beberapa contoh daerah dan nagari yang berada di Sumatera Barat yang mengaplikasikan e-government dalam pelayanan publik kita dapat mengetahui bahwasanya implementasi e-government terhadap pelayanan publik di masyarakat masih belum sempurna, walaupun masih ada terobosan- terobosan baru serta inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah.

Pemanfaatan kemajuan teknologi menyebabkan pelayanan menjadi dekat dengan masyarakat. Adanya pemanfaatan teknologi oleh pemerintah daerah telah memberikan peluang besar untuk melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan publik yang handal, cepat dan tanpa adanya batasan waktu. Selain itu untuk adanya perhatian terhadap political will menjadi sangat penting dari pemerintah daerah untuk tetap pembaharuan-

KESIMPULAN

Pemerintah daerah di beberapa wilayah di Sumbar pada dasarnya telah menciptakan beberapa Aplikasi dan Website guna mempermudah pemberian pelayanan publik kepada masyarakat contohnya seperti aplikasi Sapo Rancak yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang yang merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai media dan gawai dan terintegrasi ke internet. Aplikasi ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengurus dokumen perizinan. DPMPTSP Kota Padang sendiri memiliki beberapa aplikasi dan website yang

pembaharuan dalam penerapan teknologi informasi yang berbasis internet dalam bentuk web dan aplikasi, selain itu peningkatan budaya kerja aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik lagi. Dimana tak jarang masyarakat sering mengeluhkan masalah etika aparatur sipil. Sebagai seorang administrator publik sudah seharusnya menciptakan standar yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik serta memiliki pengawasan yang bagus terhadap para pegawai pemerintahan. Hal ini bisa kita lihat pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dimana dalam mengawasi perilaku pegawai dinas DISDUKCAPIL Padang Pariaman membuat sebuah buku pedoman perilaku pegawai yang dijadikan sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku. Untuk itu etika pelayanan publik dirasa sangat penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti OSS (Online Single Submission), Si Cantik Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem Cloud), SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), dan Sapo Rancak (Sistem Aplikasi Pelayanan Online Ramah, Adil, Normatif, Cepat, Akuntabilitas dan Kualitas).

Selain Kota Padang, terdapat beberapa daerah di Sumbar yang telah mengintegrasikan sistem e-government ke dalam tata kelola pelayanan publik, seperti daerah Padang Panjang tepatnya pada nagari Sikabu yang memiliki aplikasi website bernama OpenSID yang

diselenggarakan oleh pemerintah nagari. Aplikasi web OpenSID merupakan sistem informasi desa yang dirancang terbuka untuk menciptakan pelayanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dan memudahkan pemerintah nagari dari segala hal. Selanjutnya ada layanan web browser bernama PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang Panjang. Dan masih banyak lagi Aplikasi dan website yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah di provinsi Sumbar.

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kekurangan seperti minimnya sumber daya manusia, penerapan teknologi yang masih

kurang, kurangnya anggaran, serta minimnya partisipasi dari masyarakat. Untuk itu menurut penulis hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena jikamemang pelayanan publik ditujukan kepadamasyarakat maka target keberhasilannya tentu bergantung kepada respon masyarakat, sehingga penting bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperbaiki kualitas SDM sehingga pelayanan publik berbasis e-government dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah khususnya pada daerah di Sumatera Barat.

REFERENSI

Salsabila, S., Zetra, A., Putera, R.E.(2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)* Vol. 9 No.2.

Jalma, H., Putera, R.E., Kusdarini.(2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 8 No.1.

Putera, R.E., Valentina, T.R., Wialdi, P.F., Audina, N.(2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang. *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 4.0.

Putera, R.E., Valentina, T.R.(2011).Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan.*Jurnal mimbar* Vol. XXVII, No. 2.

Ariany, R., Putera, R.E.(2013).Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah Dalam Memberikan

Pelayanan Publik Di Kota Pariaman.*Jurnal Mimbar* Vol.29 No.1.

Putera, R.E. Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Penempatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat: Suatu Kajian Pendahuluan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora.

Putera, R.E.(2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah.*Junral Demokrasi* Vol. VIII No. 1.

Arfita, S., Putera, R.E., Zetra, A.,(2021). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang – Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol 4 , No. 2.

Putri, N.A., Zetra, A., Putera, R.E.,(2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp)* Vol. Vol. 03 No. 01

Rusdi, A., Putera, R.E., kusdarini.(2022). Analisis E-Government Dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak Di Dpmpstsp Kota Padang. *JiAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 10 No. 1.

Aprianty, D.R.(2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2016, 4 (4).

Yuhevizar., Sanjani,. Chadri, R.(2019). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (E-Government) Dengan Pendekatan Bottom-Up Berbasis Web Di Sumatera Barat. *Seminar Nasional Multidisplin Ilmu Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi Industri 4.0* Vol. 2 No. 1